

ОСОБЛИВОСТІ МІНЕРАЛЬНОГО СКЛАДУ СУЧАСНИХ ДОННИХ ОСАДКІВ У ДЕЛЬТІ РІЧЦІ ДУНАЙ

Іванченко В. В.¹, Ковальчук Л. М.²,
Берьозкіна Л. В.³, Смірнов О. Я.⁴

*1 – кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент, завідувач відділом;
Державна наукова установа «Центр проблем морської геології,
геоекології та осадового рудоутворення (ДНУ «ЦПМГГОР») НАН України»;
e-mail: nummlites66@gmail.com.*

*2 – кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник;
ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.*

3 – аспірантка; ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України.

*4 – в кандидат геологічних наук, старший науковий співробітник;
ДНУ «ЦПМГГОР» НАН України*

Вивчено мінералогічний склад та морфологію кристалів і уламків зерен мінералів прибережно-морських піщаних відкладів району дельти Дунаю. Визначена необхідність удосконалення методики відбору та мінералогічного аналізу проб і продовження досліджень сучасних осадків системи «ріка-море».

Вступ. Алювіально-морські відклади дельти Дунаю досліджувались вченими як потенційно важливі об'єкти пошукових робіт. В них встановлені рудопрояви і точки мінералізації золота (Азово-Чорноморська провінція тонкого золота, за Є.Ф. Шнюковим) [6, 7]. Менш детально вивчені золотовмісні парагенезиси та асоціації, які могли б підвищити ефективність геолого-пошукових робіт.

Об'єкт дослідження – прибережні континентально-морські піщані відклади північного заходу Чорного моря в районі дельти Дунаю.

Метою роботи – на основі, визначеного мінерального складу континентально-морських відкладів виявити пошукові ознаки та фактори концентрації в особливому геологічному просторі – дельти р. Дунаю, продуктів руйнування з різних джерел, що розташовані в межах водозбірної площі р. Дунаю.

Задачі роботи. Вивчення і аналіз літературних джерел за проблемою роботи; відбір проб; підготовка матеріалу проб до досліджень і виготовлення необхідних препаратів для діагностики і вивчення мінералів - препарати для виконання електронно-мікроскопічних і мікрозондових аналізів; виконання мінералогічного аналізу всіх фракцій, що отримані в ході підготовчого процесу.

Вихідний матеріал і методи вирішення задач роботи. Для виконання роботи використовували матеріал проб, що були відібрані під час експедицій співробітників Криворізького відділу НАН України. Відбір проб проводився в межах української частини дельти р. Дунаю (рис. 1).

Рис. 1. Район досліджень: а карта; б – дельта Дунаю (низ фото – Дунай; верх – Чорне море, центр – піщана коса. А – вміст золота за [4]: 1 – сліди; 2 – до 0,1 г/т; 3 – більше 0,1 г/т.

Підготовка проб до мінералогічного аналізу виконана за схемою, наведеною на рис. 2.

Рис. 2. Схема підготовки проб континентально-морських відкладів до мінералогічного аналізу нафти (млрд. бр) у період з 2000 до 2020 рр.

* – для Австралії данні помножені на 10.

Результати мінералогічного аналізу досліджених проб наведені в таблиці 1.

Таблиця 1

Мінеральний склад досліджених проб (г/т)

Вміст мінералу в пробі (г/т)										
Мінерал	ДД-31	ДД-32	ДД-33	ДД-34	ДД-35	ДД-36	ДД-37	ДД-38	ДД-39	ДД-40
Альмандин	6126,5	3393,6	1145,9	5155,5	375,9	1258,2	252,3	3440,6	4020,2	4557,974
Апатит	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
Біотит	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
Гетит	1,8	41,9	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,000
Дистен	13,4	5,7	18,4	5,9	0,0	0,9	1,1	1,9	0,4	14,493
Ільменіт	1542,3	2155,1	8,5	3883,5	354,9	566,5	509,7	0,0	1805,2	1196,474
Кварц	991405,5	991834,5	997269,8	988059,2	998822,7	997225,5	998598,1	990757,3	992707,2	991813,788
Лейкоксен	42,7	35,9	92,8	181,9	58,3	302,7	167,6	167,5	57,6	1317,419
Магнетит	192,4	110,6	80,1	511,6	37,1	70,9	18,3	451,2	372,0	172,267
Монацит	0,000	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
Кальцит органогенний	0,0	71,2	29,4	2,3	32,3	70,4	98,7	31,2	3,5	23,077
Авгіт	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,000
Гіперстен	0,000	24,454	125,022	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	46,408
Рутил	130,359	97,355	1090,069	274,773	27,474	64,447	26,485	3529,984	144,931	127,469
Ставроліт	0,163	0,001	0,023	0,095	0,016	0,001	0,000	0,000	0,086	21,644
Сфен	538,177	1117,919	107,167	1812,165	278,646	377,790	207,877	1574,156	853,923	682,476
Турмалін	0,001	6,388	0,197	0,347	0,014	0,256	0,017	0,004	0,050	0,000
Циркон	6,401	49,847	21,939	112,715	12,614	62,293	0,463	46,050	34,799	26,511
Техногенні компоненти	0,225	0,000	0,000	0,006	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Літокласти	0,000	0,000	10,686	0,000	0,000	0,112	119,326	0,000	0,000	0,000
Органічні рештки	0,000	1054,238	0,000	0,000	0,000	0,009	0,000	0,000	0,000	0,001

Нижче наведені головні особливості осадкоутворюючих мінералів.

Самородні золото, мідь та залізо представлені лускуватими, пластинчастою та складною рельєфною форми. Тяжіють до верхніх шарів осаду, збагачених техногенним матеріалом, розмір їх виділень не перевищує 100 мкм (рис. 3).

Рис. 3. Прості речовини у відкладах дельти Дунаю: а – золото за [4], б – мідь. РЕМ, МЗА.

Магнетит присутній у всіх пробах, концентрується в магнітній фракції. Колір залізо-чорний, часто з сірим відтінком. Спостерігаються зерна з сильним металевим блиском. Форма таких зерен сплюснена, іноді кулеподібна, неправильна. Спостерігаються залишки граней октаедра та ступінчаті скульптури росту. Поверхня зерен рівна, слабо рельєфна. Розмір коливається від 0,1 до 0,25 мм. Магнетит також присутній в якості пілоподібних пойкилітових включень в зернах кварцу. Зустрічаються кулясті виділення техногенного магнетиту (рис. 4а - 4г).

Гетит зустрічається в незначній кількості в складі тонкозернистих агрегатів – кірочок кольору вохри в асоціації з тонкозернистим кварцом; в якості обкатаних стяжін в асоціації з органоменим кальцитом; на рештках рослин та комах, що говорить про його аутигенне походження (рис. 4д). Вміст мінералу від 0,001 до 1,0 об'єм. %.

4а

4б

Рис. 4. Оксиди і гідроксиди у донному осаді р. Дунай: а – магнетит та ільменіт у магнітній фракції проби; б – магнетит, кварц і металеве залізо; в – кулясте техногенне утворення скелетного магнетиту; г – рутил, лейкоксен, ільменіт; д – гетит. А, б, г, д – бінокулярний мікроскоп; в – РЕМ, МЗА. Збільшення: а, д – 15^{\times} ; б, г – 30^{\times} .

В помітних кількостях присутні також турмалін (шерл), циркон, монацит, ставроліт, альмандин та інші мінерали (рис. 5).

Рис. 5. Турмалін (а); циркон (б); монацит (в) і альмандин з ільменітом і ставролітом (г). Бінокулярний мікроскоп. Збільшення: а, б – 100^{\times} ; в – 150^{\times} ; г – 50^{\times} .

Кварц зустрічається практично у всіх фракціях проб. В магнітній фракції це напівпрозорі напівзамутнені-білі зерна; прозорі зерна рідкість. Морфологія зерен різноманітна – від видовжених, коефіцієнт видовженості в межах 0,5 до кулеподібних; їх поверхня рівна, гладка або слабо рельєфна, тобто обкатана до 2 і 3 ступеня; розмір коливається між 0,1-0,4мм. В цій фракції в зернах кварцу завжди присутній пиловидний магнетит. Вміст кварцу змінюється від 2,5 до 15 об'єм. %.

В матеріалі електромагнітної фракції це зерна різної морфології, але частіше вони не обкатані або обкатані до першого ступеня; зерна прозорі з пойкилітовими точковими чи пиловидними включеннями магнетиту, гетиту, хлориту. Вміст кварцу в цих фракціях змінюється від 0,5 до 30,0 об'єм. %.

В легкій фракції він прозорий, за винятком зерен, покритих кіркою гідроксидів заліза і зерен з включеннями дисперсного гематиту і гьотиту червоно-вохристого кольору. Форма зерен різноманітна, від видовжених до кутастих та кулеподібних. Основна кількість уламків не обкатані; розмір не перевищує 0,25мм. Вміст кварцу в цій фракції змінюється від 96,0 до 99,0 об'єм. % (рис. 6).

Рис. 6. Кварц з включеннями рудного мінералу і силікатів. Бінокулярний мікроскоп. Збільшення 40^x (розмір зерен кварцу близько 0,5 мм, включень 0,05мм) проба ДД-36.

Висновки. Мінеральний склад осадків в дельті Дунаю визначає комплекс природних і техногенних факторів. Вони привели до утворення підвищених концентрацій групи рудних і важливих у пошуковому значенні мінералів: золота, ільменіту, рутилу, альмандину, циркону, монациту та інших. Важливе значення може мати також кварц, здебільшого очищений від включень інших мінералів, придатний для виробництва високоякісного скла, електронного кремнію тощо. Звертають на себе увагу знахідки лускуватого пластинчастого золота у верхній частині сучасного алювіального розрізу Дунаю. Обстежена територія має значний пошуковий потенціал на комплекс розсип утворюючих мінералів, включно самородних та рідкоземельних.

ЛІТЕРАТУРА

1. Кардаш В.Т., Лебедь Н.И., Яценко Ю.Г. Золотоносность донных осадков Азовского моря. Минеральные ресурсы Украины. 1996. № 3. С.11-13.
2. Копченова Е.В. Минералогический анализ шлихов. Москва. Государственное издательство геологической литературы. 1961. 206 с.
3. Маслаков М.О., Иванченко В.В., Белицкая М.В., Гаврилюк И.В., Османов Э.М. Особенности мелкого и дисперсного золота из осадочных пород Нижнего Приднепровья. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2016. № 2. С.48-54.
4. Маслаков М.О., Иванченко В.В., Ільїна А.С. Тонке та дисперсне золоте зруденіння на північно-західному узбережжі Чорного моря. Геология и полезные ископаемые Мирового океана. 2017. № 4 (50). С. 79-86.
5. Полканов Ю.А., Яловенко И.П. О находках золота в прибрежно-морских и лиманных песках северо-западного побережья Черного моря. ДАН СССР. 1970. 191. № 4. С. 905-908.
6. Шнюков Е.Ф., Кардаш В.Т. Проявление золота в донных отложениях акватории Черного моря. Геологический журнал. 1994. № 3. С. 127-128.
7. Шнюков Е.Ф. Поиски месторождений мелкого и тонкого золота в Азово-Черноморском регионе – важная геологическая проблема XXI века. Геологические проблемы Черного моря. Киев. 2001.